

ФЕНОМЕН РОСТА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Орынгуль Абильмажинова¹, Ардак Калимолдаева², Балжан Аскар³

¹доктор PhD, асс. профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан,

²доктор педагогических наук, асс. профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан,
+77782210038, ardak.kenesbay@gmail.com,

³магистрант, Казахский национальный педагогический университет им.Абая, Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271473>

Аннотация. В статье рассматриваются причины роста спроса на частные школы в Казахстане, включая демографические изменения, государственные инициативы и экономические факторы. Авторы анализируют ключевые показатели образовательного сектора, механизмы государственной поддержки и влияние конкуренции на качество образовательных услуг. Также рассматриваются модели сотрудничества частных школ с государством и перспективы развития сектора.

Ключевые слова: частные школы, образование в Казахстане, государственная поддержка и конкуренция в образовательных услугах.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qozog'istonda xususiy maktablarga bo'lgan talab ortib borayotgani sabablari, jumladan, demografik o'zgarishlar, hukumat tashabbuslari va iqtisodiy omillar ko'rib chiqiladi. Mualliflar ta'lim sohasining asosiy ko'rsatkichlari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va raqobatning ta'lim xizmatlari sifatiga ta'sirini tahlil qiladi. Shuningdek, xususiy maktablar va davlat o'rtasidagi hamkorlik modellari va sohani rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xususiy maktablar, Qozog'istonda ta'lim, davlat yordami, raqobat, ta'lim xizmatlari.

Annotation. The article examines the reasons for the growth of demand for private schools in Kazakhstan, including demographic changes, state initiatives and economic factors. The authors analyze key indicators of the education sector, mechanisms of state support and the impact of competition on the quality of educational services. Models of cooperation between private schools and the state and prospects for development of the sector are also considered.

Key words: private schools, education in Kazakhstan, state support, competition, educational services.

В последние годы система среднего образования в Казахстане сталкивается с рядом вызовов, связанных с ростом численности населения, перегруженностью государственных школ и необходимостью повышения качества образовательных услуг. В ответ на эти изменения в стране активно развивается сектор частного образования. Государственные инициативы, такие как национальный проект «Комфортная школа», направлены на расширение школьной инфраструктуры, включая поддержку частных школ. Родители все чаще отдают предпочтение частным образовательным учреждениям, ожидая более

высокого уровня обучения, современных методик и дополнительных услуг, способствующих всестороннему развитию детей.

Целью данной статьи является анализ факторов, способствующих росту спроса на частные школы в Казахстане, с учетом демографических, экономических и социальных условий. В рамках исследования также рассматриваются государственные меры поддержки частного сектора в образовании и перспективы его дальнейшего развития.

Продолжающийся рост населения оказывает влияние на сферу среднего образования. В стране наблюдается высокая потребность в новых школах, что связана с перегруженностью образовательных учреждений и ухудшением качества образования [1].

В ноябре 2022 года для стимулирования развития частного сегмента СОШ в стране был утверждён национальный проект в области образования «Комфортная школа», целью которого является строительство 369 новых школ в период с 2024 по 2026 год.

Реализация Проекта будет осуществляться через различные механизмы финансирования, включая трансферты общего характера, бюджетное инвестирование, государственно-частное партнерство, средства Фонда поддержки инфраструктуры образования и другие механизмы.

«Мы должны развивать сферу образования в соответствии с лучшими международными стандартами».

Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан

Ключевые показатели сектора школьного образования в Казахстане

3,9 млн	Численность учащихся в 2024 год Общая численность учащихся растет, следуя темпам роста населения.
7 859	Количество школ на 2024 год Среди которых 42 школы работали в три смены
10%	Доля частных школ От общего числа общеобразовательных школ в Казахстане.
5%	Доля учащихся в частных школах От общего числа учащихся в Казахстане.

В южных и западных регионах Казахстана наблюдается высокая доля учащихся школ относительно общего числа населения. Население страны продолжает расти, с прогнозируемым темпом прироста 1,1–1,4% в год, что приведет к увеличению численности до 21,6 миллиона к 2030 году, включая 5 миллионов детей в возрасте 6–18 лет. Ожидается, что к этому времени доля школьников составит 23,6% от общего числа казахстанцев [2].

Казахстан внедрил систему подушевого финансирования среднего образования, охватывающую все расходы на обучение в соответствии с государственными

стандартами. Частные школы также работают по этим стандартам, но могут применять собственные методы обучения. С момента введения этой системы количество частных учебных заведений возросло, а доля учащихся в них достигла 5% от общего числа школьников в 2024 году.

Сравнительный анализ участия частного сектора в системе школьного образования показывает, что в развитых странах с прогрессивной образовательной системой, таких как многие европейские страны и Соединенные Штаты, доля учащихся в частных школах, как правило, ниже, чем в развивающихся странах. В некоторых государствах правительство предоставляет финансовые стимулы или субсидии для частного образования, что способствует росту числа частных школ. Согласно данным Всемирного банка и ЮНЕСКО, расходы домохозяйств на начальное и среднее образование составляют от 1% до 6% от общего бюджета домохозяйств во многих странах. В то же время, в развивающихся странах с ограниченной инфраструктурой государственных школ семьи выделяют значительные средства на частное образование, достигая 20–25% от дохода [1].

К 2030 году доля учащихся в частных школах в Казахстане может вырасти до 15%. Согласно демографическому прогнозу, численность детей школьного возраста в стране достигнет 5 миллионов. Учитывая дефицит ученических мест, в новых частных школах есть плюс и для государства. С 2018 года толчком для их появления также стала система подушевого финансирования. Раньше она охватывала только государственные учебные заведения.

По сути, государство оплачивает расходы частной школы за каждого ученика в рамках реализации государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО). Для учреждений, работающих с 2022 года, объем выплат составляет — 532 тыс. тенге [3].

Остановлюсь на некоторых достоинствах инвестирования в школьное образование в Казахстане.

Во-первых, постоянный рынок в образовательной сфере, обусловленный устойчивым ростом рождаемости, обеспечивает учебным заведениям стабильный приток учеников. Однако этот поток будет сохраняться, если школа сможет предложить услуги, соответствующие ожиданиям родителей. Что делает рынок частных школ надежным в этом контексте?

Качество образования: родители ждут от школы предоставления образования высокого уровня, превосходящего качество, предлагаемое государственными учреждениями. Успех школы в обеспечении эффективного обучения и разнообразных возможностей играет ключевую роль в привлечении и удержании учащихся.

Адаптация к современным вызовам: школа должна учитывать изменения в образовательной среде и корректировать свои методики и программы, чтобы соответствовать ожиданиям родителей и общепринятым стандартам.

Дополнительные услуги: родители нередко оценивают школу по наличию дополнительных возможностей, таких как спортивные секции, доставка учеников, творческие кружки и другие занятия, которые способствуют всестороннему развитию ребенка.

Комфортная среда для обучения: современная инфраструктура и безопасные условия обучения оказывают большое влияние на выбор родителей в пользу той или иной школы.

Ориентация на обратную связь: учреждение, которое активно прислушивается к мнению родителей и оперативно реагирует на их пожелания, формирует доверие и долгосрочные отношения, что способствует стабильному притоку учеников.

Таким образом, стабильность рынка в образовательной сфере определяется не только демографическими факторами, но и успешностью частных школ в удовлетворении запросов своей целевой аудитории.

Во-вторых, государственная поддержка играет ключевую роль в создании привлекательной среды для инвестиций в сектор образования. В Казахстане реализован ряд инициатив, способствующих развитию частных образовательных учреждений и созданию благоприятных условий для их финансирования.

Примеры государственной поддержки:

Государственный образовательный заказ: Школы, где оплата родителей не превышает 1200 МРП (4 140 000 тенге в год), могут получать финансирование из бюджета, что обеспечивает их устойчивое развитие [4].

Субсидии на проценты по кредитам: Инвесторы, занимающиеся строительством школ, могут рассчитывать на государственные субсидии, что уменьшает их финансовые затраты и стимулирует реализацию образовательных проектов.

Освобождение от налогов: Частные школы освобождаются от уплаты НДС и корпоративного налога до момента распределения дивидендов, что создает дополнительные стимулы для инвестирования в образование.

Расширение инструментов поддержки: Государство продолжает работать над внедрением новых механизмов, способствующих привлечению частного капитала в сферу среднего образования.

Эти меры формируют благоприятный инвестиционный климат, стимулируя развитие образовательной инфраструктуры. Кроме того, качество предоставляемых образовательных услуг является важным элементом в сфере предпринимательства. Конкуренция между частными учреждениями побуждает их внедрять инновации, улучшать стандарты и повышать профессионализм педагогического состава, что, в свою очередь, положительно отражается на общем уровне образования в стране [5].

Как конкуренция способствует улучшению качества образования?

- Инновационные подходы: Конкуренция побуждает школы внедрять современные методики обучения, использовать технологии и новейшие образовательные подходы.
- Профессиональное развитие педагогов: Частные школы активно инвестируют в повышение квалификации своих преподавателей, что улучшает их компетенцию.
- Индивидуализированный подход: Школы предлагают программы, адаптированные под потребности учеников, чтобы привлечь больше родителей.
- Сбор обратной связи: Учреждения регулярно анализируют отзывы родителей и учащихся, что помогает выявлять и устранять недостатки.
- Сертификация и стандарты: Многие частные школы стремятся соответствовать международным стандартам качества, что положительно влияет на общий уровень образования.

В результате конкуренция в образовательной сфере способствует как повышению качества услуг, так и улучшению системы образования в целом.

Помимо обязательного обеспечения государственных стандартов, частные школы нередко предлагают широкий спектр дополнительных услуг, которые делают образовательный процесс более насыщенным [6].

Примеры дополнительных услуг в частных школах:

- Возможность занятий спортом, что способствует укреплению здоровья учеников.
- Развитие творческих навыков через кружки по изобразительному искусству, музыке, театру и другим направлениям.
- Углубленное изучение отдельных предметов для учеников, проявляющих интерес к определённым областям знаний.
- Консультации по профориентации, которые помогают учащимся определиться с будущей карьерой.
- Участие в международных программах, стажировках и обменах, расширяющих образовательные горизонты.

Эти возможности позволяют школам учитывать индивидуальные потребности учеников, способствуя их гармоничному развитию.

Тем не менее, ведение бизнеса в сфере образования требует ответственного подхода, обязательного соблюдения стандартов и фокуса на качестве предоставляемых услуг.

Вопросы государственного регулирования в сфере образования:

Законодательство регулирует множество аспектов, включая безопасность учащихся, создание качественных условий обучения и сохранение здоровья детей. Однако в последние годы для привлечения инвесторов в частное образование были снижены некоторые требования. Например, теперь школы могут открываться на первых этажах жилых зданий, заключать договоры с медицинскими учреждениями вместо наличия собственного медпункта и использовать соседние спортивные объекты вместо строительства спортзалов. Однако существуют законодательные противоречия, приводящие к несогласованности требований при проверках школ. Например, по одним законам требования ослаблены, а по другим остаются прежними.

Модели сотрудничества частных школ с государством:

Поддержка кадров: Частным школам необходимо обеспечить доступ к государственным программам повышения квалификации для педагогов.

Государственные образовательные заказы: Частные школы могут участвовать в предоставлении образовательных услуг, тренингов и разработке учебных материалов в рамках госинициатив.

Прозрачность отношений: Важно выстроить эффективную систему прозрачности и отчетности, которая повысит доверие и улучшит взаимодействие между государственными и частными структурами.

Эти аспекты требуют совершенствования для создания устойчивой и взаимовыгодной модели сотрудничества.

Рост спроса на частные школы в Казахстане обусловлен рядом факторов: демографическим увеличением численности школьников, перегруженностью государственных школ и стремлением родителей обеспечить детям более качественное образование. Государственная поддержка, включая подушевое финансирование, налоговые льготы и субсидии, создает благоприятные условия для развития частного сектора в образовании.

Частные школы, конкурируя между собой, предлагают современные методики обучения, разнообразные дополнительные услуги и комфортную образовательную среду, что привлекает все больше учащихся. Прогнозы на ближайшие годы показывают дальнейший рост этого сектора, что сделает частное образование важной частью системы среднего образования в Казахстане.

Для устойчивого развития частных школ важно сохранить баланс между качеством образовательных услуг и их доступностью для широких слоев населения, а также продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия государства и частного сектора.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Возможности развития частного школьного образования в Казахстане
2. https://www.ey.com/ru_kz/services/strategy-transactions/opportunities-for-development-of-private-school-education-in-kazakhstan
3. В каких регионах Казахстана рождается больше всего детей
4. <https://kz.kursiv.media/2024-05-31/dlzh-bns-kids/>
5. Почему в Казахстане растет спрос на частные школы?
6. <https://the-steppe.com/razvitie/pochemu-v-kazahstane-rastet-spros-na-chastnye-shkoly>
7. ₸133 млрд выделило государство частным школам в этом году ...24.kz > ... > Образование и наука
8. <https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/667227-133-mlrd-vydelilo-gosudarstvo-chastnym-shkolam-v-etom-godu>
9. Количество частных школ растет в Казахстане - Казахстанская правда
10. <https://kazpravda.kz/n/skolko-chastnyh-shkol-v-kazahstane/>
11. Анализ рынка частных школ в Казахстане. Shoqan School
12. <https://inbusiness.kz/ru/cat/business-guide/shoqan-school/analiz-rynka-chastnyh-shkol-v-kazahstane>